

எட்டுத்தொகையில் வாழ்வியலில் தோழியின் பங்கு

ஆ. பினில் ஜாய்

ஆய்வு மாணவி, (பதிவு எண்.18113164022057)

ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி, நாகர்கோவில்

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்

அபிசேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி

தமிழ்நாடு இந்தியா

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233320](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233320)

முன்னுரை

இலக்கியங்களில் தலைவன், தலைவிக்கு எத்துணை முக்கியத்துவமும், இன்றியமையாமையும் இருக்கின்றதோ, அதே நிறத்தில் தோழிக்கும் கற்பு வாழ்வியலின் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பாடல்களின் வாயிலாக உணர்ந்தக் கொள்ள முடிகிறது. தலைவியின் கற்பு நலம் கருதி தோழி, தன் பெற்றோர் உற்றாரை விட்டுப் பிரிவதற்கும் துணை நிற்கின்றார். அத்துணை அளவற்ற உரிமை படைத்தவள் தன்நலம் சிறிதுமின்றித் தலைவியின் நலனையே நாடுகின்ற தோழி, தமிழிலக்கியங்களில் மட்டுமன்றி உலக இலக்கியங்களிலேயே ஒப்புயர்வற்ற படைப்பாகிறாள். இப்படிப்பட்ட தோழியின் பங்கினை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

“தோழி” - சொல்லாராய்ச்சி

தோழி அக இலக்கிய முக்கோண வடிவத்தின் மேல் முனையாக விளங்குகிறாள். அவள் தலைவன், தலைவி என்ற இரு கரைகளை இணைக்கும் பாலமாகச் செயல்படுகிறாள்.

ஒரே பொருளைச் சட்டப் பல சொற்கள் பிறந்தாலும், அடிப்படையில் அவற்றினுள், சிறிதளவேனும் வேற்றுமை உண்டு என்பதை அறிவுடையோர் உணர்வார். தலைவியுடன் சிறப்போடு இருந்த துணைப்பாத் திரத்தைச் சட்ட தலைவி, இருளை, பாங்கி, சிலதி, இணங்கி, துணைவி, சேடி, சகி என்ற சொற்கள் பல்வேறு காலநிலையில் தோன்றி வழக்காற்றிலிருந்தனர்.

தோழி என்ற சொல் தோன்றப் பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.

கலித்தொகையில் தொழீஇஇ என்று அளபெடுத்து வருமிடங்களில் உரையாசிரியர் காண்டற்றொழிலை உடையவள் என்று கூறுகிறார்.

தலைவியைச் சுற்றியுள்ள தொழிதியாம் ஆயக் கூட்டத்தின் முதல்வியைத் தோழி என்றும் கூறுவர்.

சங்க இலக்கியத்துத் தோழி, காண்டற் றொழிலை மட்டும் செய்பவள் அல்லள். குறைநயப்பித்தல், வரைவு கடாதல் முதலிய சொல்லாடலும், குறிக்கண் கூட்டுதல், தூது மறத்தல் முதலிய சொல்லாட்சியம் உடையவள்.

பண்பு விளக்கக் கண்ணாடி

தலைவன், தலைவியைக் கூட்டுவிக்கும் பாலமாக அன்றித் தலைவன் தலைவியின்ப பண்பு விளக்கக் கண்ணாடியாகவும் தோழி விளங்குகிறாள். நடுநிலையில் இருந்து தலைவன், தலைவி ஆகிய இருவரின் பண்பு நலன்களை அறிவிக்கும் பண்பினை கொண்டவளாக தோழி விளங்குகிறாள்.

தோழி பங்கு பெறும் நிகழ்விடங்கள்

எட்டுத்தொகை நூல்களில் தோழியின் பங்களிப்பு சிறப்பான இடத்தை பிடிக்கிறது. வரைவு கடாதல் ஆற்றுவித்தல், அறத்தொடு நிற்பல், உடன்போக்கு, செலவழங்கு வித்தல், வாயில் மறுத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் முக்கிய இடம்பிடிக்கின்றன.

வரைவு கடாதல்

தோழியின் இன்றியமையாத செயல்களின் வரைவு கடாதல் இடம்பெறுகிறது. எனவே அனைத்து இலக்கண நூல்களிலும் இதனைப் பற்றிய விரிவான செய்திகள் இடம் பெறுகின்றன. இதனை “ஆற்றது தீமை அறிவுறு கலக்கமும்” என்று தொல்காப்பியமும், “ஆறு பார்த்துறை அச்சக்களவி” இறையனார் அகப்பொருளும் கூறுகிறது.

தலைவிக்கு ஒருவனுடன் கூட்டம் உண்டென்று தாய் ஐயுற்ற போது அதை மறுத்துப் பொய்யெனச் சொல்லி பிரிதொரு வழியால் மெய்வழிக்கண் படுத்தும் போது தோழி கூற்று நிகழும்.

ஆற்றுவித்தல்

களவில் தலைவனின் வரைவிடை வைத்த பிரிவின் கண்ணும், கற்பில் பொருள்வயிற் பிரிவிற்கண்ணும் தலைவி ஆற்றாத போது தோழி, செவ்விய கடிய சொல்லால் தலைவரின் இயற்பழிப்பாள். ஆயினும் என்பு நெகப்பிரிந்தோளாகிய தலைவியிடம் தலைவன் அணிசெய்வான் என்று வற்புறுத்தி கூறுவாள்.

ஆற்றுவித்தல் என்னும் இத்துறை களவு, கற்பு என்னும் இரு கைக்கோள்களுக்கும் பொருந்துமாயினும் புலவர்கள் இதைக் களவிலேயே வைக்கிறார்கள். கற்பில் தோழியைத் தவிர செவிலி போன்றோரும் ஆற்றுவிக்கலாம்.

தலைவியின்துன்ப உணர்வை அனைவருக்கும் புலப்படுத்துபவள் தோழியே. தலைவியின் துன்பம் கூறித் தலைவனின் உள்ளத்தில் இரக்க உணர்வைத் தூண்டல், வரைவு கடாதலில் அவனால் மிகுதியாகக் கையாளப் படுகிறது. தலைவனின் அன்பு, சிறப்பு, அழகு, செயல் வேதனை, பணிவு ஆகிய பண்பு நலன்களைக் கூறித் தோழி, தலைவியிடம் குறைநயக்கிறாள். தலைவனின் அன்பும், வாய்மையும் கூறி வரைவிற்கு வேண்டுகிறாள்.

தோழி அடிமையல்லள்

தொல்காப்பியர் காலத்தில் தலைமக்கள் வினைவலர், அடியோர் என்ற சமுதாயத்தில் நிலவி வந்தனர்.

“அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும்

குடிவரை இலபுறத் தென்மனார் புலவர்”

(தொல்.198)

என்று தொல்காப்பியம் கூறுகிறது.

தோழி எல்லா வகையிலும், தலைவிக்கு சமமாகவே விளங்குகிறாள். தலைவியினும் சிறப்புடையவளாய், அறிவும் ஆற்றலும் கொண்டு விளங்குகிறாள் அவளைத் “தாங்கருஞ் சிறப்பின் தோழி” என்று தொல்காப்பியரே

உயர்த்தி கூறுகிறார். அவள் தலைவிக்கு உயிர் தோழியாகவும், தலைவனுக்கு வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கின்றாள். அடிமையாக இருப்பவள் தோழமை கொண்டு பேச முடியாது. எனவே தோழியின் உரிமையே அடிமையல்லள் என்பதற்கு போதிய சான்றாகும்.

ஆனால், தலைவியின் கனவைப் பிறர் அறியாத நிலையில் தோழி மட்டும் ஆற்று வித்தல் சிறப்புடைமை கருதி அதைக் களவியலில் கூறுகிறார். தலைவன் பரத்தமை மேற்கொள்ளும்போது ஆற்றுவித்தலைக் கற்பியலில் கூறுகின்றனர்.

அறத்தொடு நிற்பல்

அகத்திணையிலக்கியங்களில் தோழி மிகுந்த உரிமை. உரிமை உடையவள். தலைவியின் உரிமையையும் செயலையும் தன் உரிமையும் செயலுமாகக் கொள்ளும் சிறப்புடையவள் எனினும் தலைவியின் இசைவின்றி அறத்தொடு நிற்கும் உரிமை மட்டும் தோழிக்கு இல்லை என்பர்.

தலைவி வேறுபட்டவழி அதற்கு காரணம் என்ன என்றறிய செவிலி குறி பார்க்கும் இடத்திலும், வெறியாட்டிடத்திலும், பிறர் வரைவு வந்த போதும் தலைமகன் வரைவு மறுத்தபோதும் அறத்தொடு நிற்பல் நிலை ஏற்படும் என்று புலவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

உடன்போக்கு

இந்த பகுதியினை புலவர்கள் களவு, கற்பியலில் அமைக்காமல் அகத்திணையியலில் பாலைத் திணையைப் பற்றிப் பேசும் போது அமைக்கிறார். பிரிவு பாலைத்திணைக்கு உரியது. பாலைத் திணைக்கு நிலம் பகுக்கப் படாமையின் தலைவன் பிரிவையும் அவன் தலைவியுடன் செல்லும் உடன்போக்கையும் அகத்திணையில் கூறுகிறார். குளவியலில் தோழி கூற்றாக “ஓம்படை கிளவிப்பாங்கின் கண்ணும்” என்று கூறுகின்றார்.

வாயில் மறுத்தல்

தலைவன் புறத்தொழுக்கம் மேற்கொண்ட நிலையில் தலைவியை தோழி கமறுகிறாள். தலைவன் பரத்தமை மேற்கொண்ட போது தலைவியிடம் கவர்ந்து சென்ற மாணலந தருக என்றும், தலைவன் பேணா ஒழுக்கத் திற்கு தலைவி நாணும், போதும் தலைவன் செய்த ஆள் கருதியும் தலைவனை தோழி வாயில் மறுக்கிறாள். தலைவனுக்காக வந்த பாணன், விறலி ஆகியோரும் வாயில் மறுக்கப்படுகின்றனர்.

பிற்கால இலக்கண நூல்களில் இந்த வாயில் மறுத்தல் காணப்படாமை நோக்குதற்குரியது. தோழி உயர்ந்த தலைவனை வாயில் மறுப்பதா என்ற எண்ணம் எழுந்தமையும் பெண்ணுரிமை மறுக்கப்பட்டமையுமே காரணமாகலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

தோழியின் மனித நேயப் பண்புகள்

தலைவன் தன் மனைவியைப் பிரிந்த பரத்தையர் வீட்டிற்குச் சென்றுவிடுகிறான். இதை அறிந்த தோழி, தலைவனை ஆற்றுப் படுத்த நினைக்கிறாள். பரத்தை வீடு தோழியை அணுகும் போது அவள் அதனை மறுத்து விடுகிறாள். இதன் மூலமாகத் தோழி தலைவியின் அருமையைத் தலைவனுக்கு உணர்த்துகிறாள். தலைவனைக் கடிந்து பேசுகிறாள். அவனைத் திருத்த நினைக்கிறாள். அவனுக்கு இல்லறத்தின் மேன்மைகளை உணர்த்துகிறாள்.

எட்டுத்தொகை, தோழி பரத்தமை வாழ்க்கையை ஒழிக்கப் பெரிதும் முயன்றிருக்கிறாள் அவள் அதற்கான செயல்களைச் செய்கின்றாள். அதற்கானத் திட்டத்தையும் வகுத்திருக்கின்றாள். எனவே நான், தலைவன் பரத்தையர் வீட்டிற்கு சென்று வந்தாலும் தோழி அவனுடைய கருத்திற்கு உடன்படாமல் மறுத்து விடுகிறாள். வாயில் நேர்ந்தது முதலான துறைப் பாடல்களில் தோழியின் மனித நேய மாண்புகள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன.

தோழியின் தலைவனின் சமாதான சொற்களை ஏற்றுக் கொள்ளாமல், அவன் தன் மனைவிக்கு செய்த கொடுமைகளைப் புலப்படுத்திக் காட்டுகிறாள்.

**“வேம்பின் பைங்காய் என் தோழி தரினே
தேம்பூங் கட்டி என்றனார் இனியே
பாரி பறம்பில் பனிச்சுனைத் தெண்ணீர்
தைஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்
“வெய்ய உவர்க்கும்” என்றனீர்
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே”**

(குறந்.196)

என்ற பாடல் சமூகத்திற்கு நன்மை தரக் கூடிய கருத்துக்களையும், தலைவன் மனித நேயமில்லாமல் தன் மனைவியை பிரிந்து, பரத்தையர் வீட்டிற்கு சென்று விட்டான் என்று உணர்த்துகிறது.

தலைவன் உயர்ந்த தலைவியையும் தாழ்ந்த பொது மகனையும் ஒன்றாகக் கருதினான் என்று தோழி, அவனுக்கு தான் செய்த தவறைச் சுட்டிக் காட்டுகிறாள். இதன்மூலம் சமூகத்திற்கு மனிதநேயச் சிந்தனையைப் புலப்படுத்துகிறாள். இதனை ஐங்குறுநாறு, “விதைப்பதற்கு சென்ற உழவர் முன்பே விளைந்த நெல்லோடு திரும்பும் ஊரான்தலைவன். அவன் பரத்தை ஒழுக்கம் நீங்கித் தலைவியின் மனையிலேயே

வாழ்வானாக என நான் விரும்பினேன் என்கிறது.

இவ்வாறு தலைவியின் துயரையும், தலைவனின் தவறையும் மாற்றி மனித நேயத்தினை பாலமாக திகழ்கின்றதை எட்டுத்தொகை பாடல்களின் வாயிலாக நாம் உணர்ந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

எட்டுத்தொகை நூல்களின் தோழியின் பங்கு மிகவும் இன்றியமையாததாக இருப்பதை இக்கட்டுரையின் மூலம் நாம் கண்டு கொள்ள முடிகிறது. தலைவியை ஆற்றுப்படுத்துவதிலும், தலைவனின் தவறைச் சுட்டிக்காட்டி, அவனை நெறிபடுத்துவதற்கு வாயில் மறுப்பதிலும், பரத்தை மரபை ஒழிக்க மேற்கொள்ளும் முயற்சியிலும் தோழியின் மனித நேயப் பண்பினை கண்டு நாம் வியப்படைகின்றோம். எனவே இலக்கியங்களில் தோழியின் பங்கு தலைவிக்கு ஈடாக பேசப்படுகிறது.

பார்வை நூல்கள்

1. சங்க இலக்கியங்களில் தோழி
2. தொல்காப்பியம்